

Trường
Kinh tế, Luật và
Quản lý Nhà nước

TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC UEH
VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KỶ YẾU

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2025 TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC UEH

Tập 2

NHÀ XUẤT BẢN KINH TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Chính sách Tài chính công – Thuế dưới tác động chuyển đổi số, tái cấu trúc và biến động toàn cầu: Tập trung thảo luận về đổi mới quản lý tài chính công, chính sách thuế trong kỷ nguyên số, cải cách thuế xanh, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, chính sách thuế đối với tài sản số, vai trò của thuế tối thiểu toàn cầu, cũng như tác động của toàn cầu hóa và chuyển đổi số đối với ngân sách nhà nước, nợ công và năng lực cạnh tranh quốc gia.
2. Tiêu điểm Kinh tế Việt Nam: Phân tích xu hướng, triển vọng và động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2025–2030; đánh giá tác động của FDI, cải cách thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số đối với mô hình tăng trưởng mới. Nhiều nghiên cứu chuyên sâu được trình bày về chính sách tài chính, đầu tư, thương mại và kinh tế vĩ mô trong bối cảnh hội nhập và cam kết phát triển bền vững.
3. Giảm phát thải, tăng trưởng xanh – hành trình tiến về phía trước: Tập trung vào các chủ đề như ESG, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, và các giải pháp chuyển đổi xanh trong năng lượng, giao thông, doanh nghiệp và giáo dục. Nhiều sáng kiến thực tiễn về hợp tác đại học – doanh nghiệp, quản trị xanh và chuyển đổi xanh trong khu vực tư được chia sẻ và thảo luận.
4. Kiến tạo giá trị công: Thể chế, quản trị nhà nước và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Hướng đến các vấn đề về quản trị công hiện đại, tái cấu trúc khu vực công, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạch định chính sách, cung ứng dịch vụ công, cũng như vai trò của đổi mới thể chế trong kiến tạo giá trị công và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp và đồng hành của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước. Những ý kiến, kết quả nghiên cứu và khuyến nghị chính sách được trình bày trong Kỷ yếu Hội thảo được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu giá trị, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách, định hướng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới.

TRÂN TRỌNG
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

MỤC LỤC

PHẦN 2: TIÊU ĐIỂM KINH TẾ VIỆT NAM 2025-2030	11
TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN-CHẾ TẠO TẠI TP.HCM: PHÂN TÍCH THEO CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP	12
<i>Võ Tất Thắng, Trương Thiết Hà, Trương Thị Kiều Nhung</i>	
THU NHẬP KHÔNG ĐỦ SỐNG VÀ DI CƯ: BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM	27
<i>Võ Tất Thắng, Trương Thị Kiều Nhung</i>	
PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2023 VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2050 TRONG BỐI CẢNH CAM KẾT NET ZERO	28
<i>Phan Thị Hoàn, Nguyễn Duy Anh Đông</i>	
PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ VĨ MÔ Ở QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở VIỆT NAM	42
<i>PGS.TS Võ Tất Thắng, Ngô Thanh Xin, Trần Tuấn Khanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Đan Tâm</i>	
MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TÍCH HỢP LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2025 - 2030	82
<i>Huyền Thanh Điền</i>	
ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM TỪ 2025 ...	96
<i>Nguyễn Thanh Triều</i>	
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM VÀ CHÂU Á: BẰNG CHỨNG VÀ NGUYÊN NHÂN.....	104
<i>Nguyễn Hoàng Bảo</i>	
ĐỊNH VỊ KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH	114
<i>Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Võ Tất Thắng</i>	
PHÁT TRIỂN DEFI NHẪM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN TẠI VIỆT NAM: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH	127
<i>Trần Nam Quốc, Nguyễn Tuyết Ngọc</i>	
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TỈNH VĨNH LONG - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TỪ CẢNG BIỂN QUỐC TẾ HỒN KHOAI VÀ TRẦN ĐÈ	139
<i>Nguyễn Ngọc Vinh</i>	
TÁC ĐỘNG KHÔNG GIAN CỦA ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	149
<i>Nguyễn Huỳnh Diệu Thư</i>	
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO BẤT ĐỘNG SẢN MÃ HÓA TRONG GIAI ĐOẠN 2025 – 2030 TẠI VIỆT NAM.....	157
<i>Nguyễn Lưu Bảo Đoàn, Dương Kim Thế Nguyên</i>	

BỐI CẢNH KINH TẾ 2025-2030 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM.....	167
<i>Nguyễn Thị Thanh Hà</i>	
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN KHI VẬN HÀNH VÀ QUẢN TRỊ THỊ TRƯỜNG CARBON - THUẬN LỢI, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM.....	177
<i>Nguyễn Bảo Duy</i>	
ỨNG DỤNG IOT VÀ BLOCKCHAIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NÔNG SẢN BỀN VỮNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM.....	191
<i>Nguyễn Thanh Chương, Vũ Thùy Dung, Lưu Mỹ Linh, Bùi Thị Mai, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thành Vũ, Hoàng Anh</i>	
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN LƯỢNG KHÍ THẢI CACBON DIOXIT: BẰNG CHỨNG TỪ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2010 – 2023	202
<i>Trần Nam Anh, Nguyễn Thị Thảo Mai, Đỗ Ngọc Cẩm Tú, Võ Thành Tâm</i>	
CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KINH TẾ XANH: CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2025 - 2030.....	203
<i>Nguyễn Thị Minh Hiếu</i>	
KINH TẾ VÀ KHÍ HẬU: VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ?.....	216
<i>Nguyễn Đăng Khoa</i>	
TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA CẢI TẠO, CHỈNH TRANG KÊNH RẠCH ĐẾN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH	223
<i>Nguyễn Thị Hồng Thu</i>	
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HAY YẾU TỐ XÃ HỘI LÀM ĐỘNG LỰC THúc ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SANG XE ĐIỆN TẠI VIỆT NAM KHUNG PHÂN TÍCH VÀ CHÍNH SÁCH	233
<i>Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thu</i>	
CHÍNH SÁCH THUẾ CARBON: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG KINH TẾ LÊN VIỆT NAM THÔNG QUA CÁC PHƯƠNG ÁN ĐÁNH THUẾ.....	244
<i>Nguyễn Thị Hoàng Oanh</i>	
FROM SECTOR SKILLS COUNCILS TO GREEN INDUSTRIAL UPGRADING: A POLICY ROADMAP FOR VIETNAM'S 2025–2030 GREEN HUMAN RESOURCE GROWTH.....	251
<i>Bui Thi Ninh, Nguyen Giao Hoa</i>	
CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN, THU HÚT NHÂN TÀI CHO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	260
<i>ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương, Phạm Thành Thông</i>	

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM LỰC ĐẨY AN TOÀN CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2025-2030.....	269
<i>Nguyễn Thị Tâm Hiền</i>	
MỘT VÀI HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ CẢI CÁCH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Ở VIỆT NAM.....	278
<i>Nguyễn Quốc Định</i>	
XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ: HÀM Ý CHÍNH SÁCH DÀNH CHO VIỆT NAM.....	286
<i>Trịnh Quang Đạt</i>	
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM VÀ SỰ KHÔNG PHÙ HỢP GIỮA GIÁO DỤC - VIỆC LÀM.....	287
<i>Nguyễn Ngọc Hà Trân</i>	
TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN SỰ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC VỚI CÁC TÁC ĐỘNG TRUNG GIAN CỦA SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC: NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN VIÊN TRONG NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	297
<i>Nguyễn Thị Minh Thu, Võ Thành Tâm</i>	
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH VỀ CHUYỂN ĐỔI XANH VÙNG CUNG ỨNG THUỶ SẢN CHO VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU	316
<i>Phan Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Định</i>	
PHẦN 3: KINH DOANH BỀN VỮNG: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN CHÍNH SÁCH VÀ THỰC HÀNH.....	323
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN (VSS) ĐỐI VỚI NGÀNH CÀ PHÊ: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM.....	324
<i>Bùi Thị Mai Hoài, Lê Hữu Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Bích Ngọc</i>	
GIẢI PHÁP KHUYẾN KÍCH DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ ESG VÀO CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH XANH HOÁ NỀN KINH TẾ.....	339
<i>ThS. Bùi Duy Hoàng</i>	
TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN VIỆT NAM: NGHỊCH LÝ VÀ LỘ TRÌNH CHÍNH SÁCH....	350
<i>ThS. Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Thanh Ngân, Đoàn Cao Khải</i>	
LEGAL FRAMEWORK OF GREEN BOND ISSUANCE: COMPARATIVE ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM.....	362
<i>Tran Thi Chau Anh, Nguyen Minh Tri, Do Vu Phuong Linh</i>	
ĐỊNH HÌNH TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VỀ ESG: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN QUẢN TRỊ BỀN VỮNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DÀI HẠN.....	381
<i>Lưu Mỹ Linh</i>	

XU HƯỚNG CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH DỰA TRÊN KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM.....	395
<i>Lê Vũ Toàn, Nguyễn Việt Phương</i>	
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ BỀN VỮNG DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP TẬP ĐOÀN FPT	405
<i>Phạm Nhật Tân, Đinh Sỹ Khang</i>	
NHÀ BÁN LẺ XANH.....	412
<i>Lưu Minh Vững, Đặng Văn Thạc, Bùi Thanh Tráng</i>	
CHUYỂN ĐỔI SANG XE ĐIỆN: TIẾP CẬN TỪ GÓC NHÌN NGHỊCH LÝ JEVONS VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM.....	420
<i>Vũ Thùy Dung</i>	
MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ CÁC THÀNH TỐ VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC HÀNH VÀ QUẢN TRỊ XANH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC	437
<i>Lê Hoàng Long</i>	
ĐẠI HỌC VỚI VAI TRÒ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	444
<i>TS Mai Diệu Anh</i>	
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG SDGs ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG CÓ ĐẠO ĐỨC CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	452
<i>Đặng Thị Nhật Lệ, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Phan Hoài Linh, Nguyễn Ngọc Thảo Vy, ThS. Nguyễn Quang Hưng</i>	
PHÂN TÍCH CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG – NỀN MÓNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP	466
<i>Lê Đoàn Minh Đức</i>	
HỢP TÁC ĐA BÊN VỀ KINH TẾ SỐ XANH: KẾT NỐI CHÍNH SÁCH ESG, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN	468
<i>ThS. NCS. Hoàng Thị Giang</i>	
THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE MULTIPLE (EM) IN EXPLAINING RETURNS OF ESG-RATED COMPANIES: EVIDENCE FROM S&P 500 AND NIFTY50.....	480
<i>Nguyen Giao Hoa</i>	
HẤP LỰC MÀU LAM: NGHIÊN CỨU LƯỢC KHẢO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC SÁNG KIẾN BẢO TỒN BIỂN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TRẢI NGHIỆM “DU LỊCH BIỂN ĐỔI” CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM.....	488
<i>Trần Tam Anh, Lương Duy Bảo Ngọc, Lê Hiếu Thảo Vy</i>	

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐỒNG SÁNG TẠO GIÁ TRỊ TRONG KHÔNG GIAN SÔ THỨC ĐẦY THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỀN VỮNG..... 508

*Lê Trần Phương Uyên, Trương Như Tuyên, Lê Ngô Quỳnh Trâm,
Nguyễn Hoàng, Thị Bích Thy, Hồ Thủy Tiên, Nguyễn Nguyên Phương*

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CÁC-BON, NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH XI MĂNG VIỆT NAM..... 528

Nguyễn Hoàng Lan, Dương Thu Thảo, Trần Thị Thảo Trang, Lê Hoàng Vinh.....

STUDY ON THE CURRENT ENERGY CONSUMPTION IN HIGH SCHOOLS IN HAI PHONG CITY, VIET NAM..... 540

Nguyễn Trọng Hậu, Đặng Thị Thu Hà, Đinh Đặng Thùy Dương

ANALYZING GHG EMISSIONS AND GREEN TRANSITION MODELING TOWARDS CARBON NEUTRALITY: A CASE STUDY FROM VIETNAM'S PLASTIC PACKAGING SECTOR 553

Lê Thị Tuyết Mai, Lê Đặng Quỳnh Như, Hoàng Anh

ỨNG DỤNG HỆ SỐ PHÁT THẢI TRONG TÍNH TOÁN PHÁT THẢI GHG CHO SMES VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGÀNH DỆT MAY 566

Nguyễn Đăng Khoa

THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL TAXES ON ENVIRONMENTAL QUALITY IN ASIAN COUNTRIES: THE MODERATING ROLE OF GREEN FINANCE, FINANCIAL DEVELOPMENT, AND GOVERNMENT CONTROL..... 576

*Le Canh Tran, Dang Lu Khanh Linh,
Nguyen Tuong Vy, Nguyen Thi Minh Hoan*

GIẢI PHÁP IOT VÀ AI NHẪM GIẢM XUNG ĐỘT GIỮA NGƯỜI VÀ VOI: MÔ HÌNH BỀN VỮNG TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN TRIỂN KHAI TẠI MÃ ĐÀ, ĐỒNG NAI 579

*Nguyễn Thanh Chương, Nguyễn Việt Hưng,
Trần Xuân Nhược Nam, Nguyễn Văn Quý*

XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN CHẠM TIẾN ĐỘ VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI..... 589

Nguyễn Thành Phương, Đinh Trần Ngọc Huyền

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA LĨNH VỰC ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI: TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM 599

Bùi Thị Thúy Hằng

INSTITUTIONALIZING LOCAL GOVERNMENT AUTHORITY IN CLIMATE CHANGE RESPONSE: LESSONS FROM SHENZHEN (CHINA) AND POLICY IMPLICATIONS FOR THE PHU QUY MARITIME SPECIAL ZONE – LAM DONG PROVINCE..... 613

Huynh Nguyen Thich Tri Quang

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO DỤC VÀ THỂ CHẾ ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG KHỞI NGHIỆP XANH CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP PHÂN HIỆU CÀ MAU, ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG..... 614

Nguyễn Đông Kiều, Lê Huỳnh Ái, Hồ Việt Lê, Nguyễn Hà Huyền Trân

PHẦN 4: KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CÔNG: THỂ CHẾ, QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI..... 629

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CÔNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ..... 630

Trần Phạm Khánh Toàn

TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG HƯỚNG TỚI KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CÔNG: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM 640

Nguyễn Minh Đồi, Trần Thu Hà

QUẢN TRỊ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SÁP NHẬP TỈNH, SÁP NHẬP XÃ VÀ BỔ CẤP HUYỆN..... 651

Nguyễn Ngọc Tú Anh, Nguyễn Phương Thảo

VAI TRÒ CỦA AI VÀ DỮ LIỆU LỚN ĐỐI VỚI CHÍNH CHÍNH SÁCH CÔNG ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG VÀ DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG..... 660

Đoàn Hồ Đan Tâm, Lê Thái Thường Quân, Phan Trần Minh Khuê

E-PUBLIC WALLET TẠI VIỆT NAM: TÍCH HỢP VNEID VÀ TIỀM NĂNG THỨC ĐẨY AN SINH XÃ HỘI MINH BẠCH 674

Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Lý Khiết My

CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG VỀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM..... 683

Nguyễn Minh Lý

VAI TRÒ CỦA KHU VỰC TƯ TRONG QUẢN TRỊ CÔNG HIỆN ĐẠI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BỀN VỮNG 693

Nguyễn Thành Tiến

KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CÔNG CÓ SỰ THAM GIA Ở VIỆT NAM: VAI TRÒ CỦA QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH..... 703

Dương Văn Quý

VAI TRÒ QUẢN TRỊ CẤP TỈNH TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM..... 713

Trần Nguyễn Phước Thông

Quyền và trách nhiệm của tác giả: Các quan điểm, ý kiến và nội dung được trình bày trong các bài viết, tài liệu hoặc các nội dung khác được xuất bản trong ấn phẩm này hoàn toàn thuộc về tác giả. Những nội dung này không đại diện cho quan điểm của đơn vị công tác, ban tổ chức hội thảo và nhà xuất bản. Trách nhiệm về nội dung, bao gồm cả các lỗi hoặc thiếu sót (nếu có) hoàn toàn thuộc về tác giả.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TÍCH HỢP LỰA CHỌN CHO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2025 - 2030

Huỳnh Thanh Điền

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
thanhdien82@gmail.com

Tóm tắt

Bài viết đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp cho Việt Nam giai đoạn 2025–2030, trong bối cảnh dư địa tăng trưởng truyền thống thu hẹp và áp lực chuyển đổi xanh, số ngày càng tăng. Mô hình đặt trọng tâm vào thể chế điều phối và chuẩn hóa dữ liệu liên thông, nhằm giảm chi phí giao dịch, nâng hiệu quả phân bổ nguồn lực và năng lực cạnh tranh. Việt Nam có lợi thế địa kinh tế và cơ hội tiếp cận vốn xanh, nhưng đối mặt với chi phí logistics cao, sức ép từ Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), năng suất các nhân tố tổng hợp tăng chậm (TFP), tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa còn thấp (DVA), và năng lực về môi trường – xã hội – quản trị (ESG) cùng đo lường – báo cáo – thẩm tra (MRV) mới ở giai đoạn đầu. Mô hình gồm ba trụ cột: khai thác lợi thế địa kinh tế và vốn xanh; hoàn thiện điều phối và dữ liệu chuẩn, thúc đẩy ESG/MRV; hướng đến mục tiêu nâng TFP, tăng DVA, giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường – qua đó góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập trung bình cao vào 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào 2045.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế tích hợp; chuẩn dữ liệu; cơ chế biên giới các bon (CBAM), năng suất tổng hợp (TFP); giá trị gia tăng nội địa (DVA); môi trường, xã hội, quản trị (ESG)

1. Giới thiệu

Giai đoạn 2025–2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao (8,3–8,5% ngay năm 2025), tạo nền tảng tăng trưởng hai con số từ 2026, qua đó đạt ngưỡng thu nhập trung bình cao vào 2030 và hướng tới tầm nhìn 2045 trở thành quốc gia phát triển. Đây là mục tiêu đầy thách thức khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng (dựa vào lao động giá rẻ, mở rộng đầu tư và gia công) đang thu hẹp, trong khi giai đoạn 2000–2024 chưa ghi nhận năm nào tăng trưởng hai con số. Song song, môi trường bên ngoài biến động mạnh: xung đột địa chính trị kéo dài, chủ nghĩa bảo hộ và các rào cản thuế quan và kỹ thuật (chuẩn xanh, điều chỉnh carbon ở biên giới, kiểm soát dữ liệu) gia tăng, cùng xu hướng “giảm rủi ro” chuỗi cung ứng và dịch chuyển sản xuất về các đối tác tin cậy, làm thay đổi “luật chơi” thương mại đầu tư toàn cầu. Trong nước, những hạn chế về năng suất nhân tố tổng hợp, chi phí logistics cao, chuyển dịch năng lượng chưa đồng bộ, thiếu hụt nhân lực kỹ năng cao và phân mảnh dữ liệu, điều phối cấp vùng/ngành tiếp tục hạn chế tăng trưởng.

Trước bối cảnh đó, cần tiếp cận tăng trưởng kinh tế tích hợp, kết nối đồng thời nhiều phía cạnh: cấu trúc ngành; tổ chức không gian (đô thị đa trung tâm, cụm và hành lang); thể chế, nguồn lực, nhân lực, dữ liệu; chuyển đổi số gắn chuyển đổi xanh; và chuỗi giá trị, logistics đa phương thức. Trục trung tâm của tiếp cận này là điều phối thể chế gắn với chuẩn dữ liệu dùng chung, nhằm giảm chi phí giao dịch, cải thiện phân bổ nguồn lực, khuếch đại lan tỏa tri thức và nâng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Bài viết hướng đến bốn mục tiêu chính. Thứ nhất, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp cho Việt Nam giai đoạn 2025–2030. Thứ hai, phân tích điều kiện phát triển của nền kinh tế trên các khía cạnh xu hướng quốc tế, vị thế quốc gia, địa kinh tế, hạ tầng và logistics. Thứ ba, đánh giá vai trò của thể chế điều phối và chuẩn dữ liệu trong việc thúc đẩy liên kết ngành, hình thành cụm liên kết và nâng cao mức độ tham gia chuỗi giá trị. Thứ tư, đề xuất mô hình phát triển tích hợp gắn với cải cách thể chế, chuẩn dữ liệu, đầu tư hạ tầng logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhằm cải thiện năng

suất nhân tố tổng hợp (TFP), nâng tỷ lệ nội địa hóa (DVA), mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 và tạo nền tảng cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

2. Mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp

Trong cách tiếp cận nghiên cứu này, “tăng trưởng kinh tế tích hợp” được hiểu là con đường phát triển đặt thể chế và dữ liệu ở vị trí trung tâm, qua đó thúc đẩy các điều kiện nền tảng của quốc gia và hướng tới ba mục tiêu: nâng cao năng suất tổng hợp (TFP), gia tăng tỷ lệ nội địa hóa (DVA) và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Các điều kiện nền tảng bao gồm xu hướng quốc tế, vị thế quốc gia, yếu tố địa kinh tế, hệ thống hạ tầng – logistics và khả năng huy động vốn. Những điều kiện này cần được số hóa thành dữ liệu để dễ dàng theo dõi, dự báo và làm cơ sở cho việc thiết kế thể chế điều phối, từ đó thúc đẩy liên kết ngành, hình thành cụm liên kết và tạo hiệu ứng cộng hưởng trong phát triển. Trên nền tảng đó, mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp được cấu trúc theo ba tầng logic gắn kết: các điều kiện nền tảng, thể chế điều phối và chuẩn dữ liệu, và kết quả cuối cùng thể hiện ở năng suất cao hơn, tỷ lệ nội địa hóa lớn hơn và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở hơn.

Trước hết, các yếu tố điều kiện đóng vai trò nền móng quyết định năng lực phát triển của Việt Nam. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc theo hướng “giảm rủi ro” và chuyển sang các đối tác tin cậy, việc tuân thủ tiêu chuẩn xanh và minh bạch dữ liệu trở thành “giấy thông hành” vào thị trường quốc tế (Baldwin, 2022; EU, 2023). Bên cạnh đó, yếu tố địa kinh tế cùng hệ thống hạ tầng và logistics giữ vai trò then chốt trong việc kết nối vùng, giảm chi phí vận tải và mở rộng không gian phát triển. Chuyển đổi số và tuân thủ ESG/CBAM vừa là yêu cầu bắt buộc từ các thị trường lớn, vừa tạo động lực nâng cao năng suất theo “đường cong chữ J” (Brynjolfsson và các tác giả, 2021). Đồng thời, cơ chế tài chính phát triển thông qua PPP, trái phiếu xanh và tài chính hỗn hợp bảo đảm nguồn lực cho hạ tầng và đổi mới. Tuy nhiên, những điều kiện này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được số hóa thành dữ liệu, trở thành đầu vào cho việc thiết kế chính sách.

Trên nền tảng đó, thể chế và cơ chế liên kết giữ vai trò trung gian, biến tiềm năng thành động lực phát triển thực tế. Trọng tâm là thiết lập cơ chế điều phối và chuẩn dữ liệu thống nhất, qua đó thúc đẩy liên kết ngành, cụm và chuỗi giá trị. Liên kết ngành giúp tận dụng thế mạnh từng lĩnh vực, tạo sự phối hợp nhịp nhàng giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và logistics. Các cụm ngành với sự tham gia của chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp dẫn dắt trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới, nơi tri thức và nguồn lực được chia sẻ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc trực tiếp vào khả năng đáp ứng chuẩn dữ liệu, MRV và ESG, trong khi huy động vốn thông qua PPP và trái phiếu xanh là điều kiện để hiện thực hóa các dự án then chốt. Như vậy, thể chế và liên kết chính là cầu nối, bảo đảm các nguồn lực được phân bổ đúng trọng tâm, tránh dàn trải, và mang lại tác động lan tỏa.

Khi hai lớp trên được đảm bảo, kết quả cuối cùng là sự cải thiện đồng thời trên ba phương diện. Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và phúc lợi xã hội được nâng lên nhờ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tỷ lệ nội địa hóa (DVA) tăng lên nhờ công nghiệp hỗ trợ phát triển, giúp doanh nghiệp trong nước giữ lại nhiều giá trị hơn trong chuỗi cung ứng. Chi phí logistics/GDP giảm nhờ hạ tầng đồng bộ, vận hành số hóa và kết nối liên vùng, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Đặc biệt, khả năng tiếp cận thị trường được củng cố khi doanh nghiệp đáp ứng chuẩn MRV và ESG, được ưu tiên thông quan qua “làn xanh dữ liệu”, mở rộng hiện diện ở các thị trường lớn. Các kết quả này gắn kết chặt chẽ, tạo vòng xoáy tích cực: TFP cao giúp hạ chi phí và nâng chất lượng sản phẩm, từ đó tăng DVA; DVA lớn hơn cho phép đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường; và thị trường mở rộng lại là động lực để tái đầu tư, đổi mới và tiếp tục nâng cao TFP.

Hình 1. Mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp của Việt Nam

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp hỗn hợp, kết hợp phân tích định tính và định lượng. Trên cơ sở lý thuyết về tăng trưởng tích hợp và kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu tiến hành đối sánh các chỉ số then chốt (TFP, DVA, logistics/GDP, LPI, CPPI, mức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu) giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Tiếp đó, phân tích so sánh được áp dụng để đánh giá thay đổi về cấu trúc kinh tế, hiệu quả đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và huy động vốn giai đoạn 2010–2024. Nghiên cứu đồng thời xây dựng ma trận “nút thắt – giải pháp”, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê trong nước và tổ chức quốc tế, nhằm nhận diện vấn đề trọng yếu và đề xuất giải pháp phù hợp. Khung phân tích ba lớp (điều kiện nền tảng; thể chế điều phối và chuẩn dữ liệu; kết quả TFP, DVA, khả năng tiếp cận thị trường) được sử dụng để chỉ ra cơ chế truyền dẫn, qua đó đảm bảo tính hệ thống và khả năng đo lường kết quả trong giai đoạn 2025–2030.

4. Phân tích điều kiện phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2025-2030

4.1. Xu hướng quốc tế và vị thế của Việt Nam

Gần 40 năm Đổi mới đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Năm 2024, quy mô GDP đạt 476,43 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên đứng thứ tư trong ASEAN và thứ 34 toàn cầu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.717 USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,93%. Việt Nam cũng đã trở thành một trong 20 quốc gia thương mại hàng đầu thế giới với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 800 tỷ USD/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt: nông nghiệp giảm tỷ trọng, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ tăng nhanh, trong khi các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ thông tin và năng lượng tái tạo nổi lên như động lực chủ lực. Khu vực tư nhân ngày càng khẳng định vai trò, không chỉ đóng góp khoảng một nửa GDP mà còn là nguồn tạo việc làm chính, góp phần hình thành nền kinh tế năng động, hội nhập và cạnh tranh.

Trên nền tảng đó, một thời cơ phát triển mới đang mở ra. Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI công nghệ cao. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở rộng không gian phát triển trong trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và kinh tế số. Xu thế kinh tế xanh và tuần hoàn mở cơ hội để Việt Nam vươn lên thành trung tâm sản

xuất bền vững của khu vực. Vị thế quốc tế cũng được nâng cao nhờ tham gia sâu rộng vào các FTA thế hệ mới, tạo thêm sức bật cho hội nhập. Nội lực và ngoại lực, truyền thống và hiện đại, khát vọng dân tộc và xu thế toàn cầu đang giao thoa, tạo nên “thời cơ cách mạng” cho thế kỷ 21.

Hình 2. Tốc độ tăng trưởng kinh tế các nước Đông Nam Á, Ấn Độ và Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng thế giới (WB) và Cục Thống kê Việt Nam (2025)

Hình 3. Vị thế của một số thị trường mới nổi

Nguồn: S&P Global, tháng 10 năm 2024

Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế đặt ra nhiều thách thức. Cơ chế CBAM của EU có hiệu lực từ 1/10/2023, giai đoạn chuyển tiếp 2023–2025 yêu cầu báo cáo phát thải theo sản phẩm, và từ 2026 sẽ thu phí qua chứng chỉ CBAM đối với thép, xi măng, phân bón, nhôm và điện (European Union, 2023; Reuters, 2023). Nhiều nền kinh tế khác cũng đang siết chuẩn carbon và mở rộng cơ chế định giá, kéo theo yêu cầu MRV khắt khe hơn trong chuỗi cung ứng (ICAP, 2024).

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tác động thay đổi đáng kể chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách “nước Mỹ trước tiên” đã thực hiện hàng loạt chính sách gia tăng rào cản thương mại, ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành phụ thuộc thị trường này như điện tử, dệt may của Việt Nam. Dù vậy, mức thuế đối ứng Mỹ áp cho Việt Nam tính đến ngày 10/8/2025 là 20% cho tất cả hàng hóa và 40% đối với hàng hóa trung chuyển từ nước khác. Với mức thuế này, Việt Nam vẫn đạt được lợi thế cạnh tranh cân bằng với các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Mỹ áp thuế đối ứng với Trung Quốc 30%, với Ấn Độ là 50%, các nước ASEAN phổ biến là 19%).

Trong bối cảnh đó, xu thế giảm rủi ro phụ thuộc (de-risking) và chọn đối tác tin cậy (friend-shoring) khiến dòng vốn rời Trung Quốc, chảy mạnh vào Việt Nam. Năm 2024, FDI đăng ký đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ; 8 tháng đầu năm 2025 vốn FDI đăng ký đạt 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ (Cục Thống kê Việt Nam, 2025). Nhưng FDI mới thường đi kèm yêu cầu nội địa hóa và tuân thủ ESG chặt chẽ.

Bảng 1. Mức thuế đối ứng Mỹ áp đối với hàng hóa Việt Nam và các nước

Quốc gia	Tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ năm 2024	Thuế đối ứng của Mỹ tính đến 10/8/2025
Trung Quốc	13,4	30%
Ấn Độ	2,7%	50%
Bangladesh	<1%	20%
Việt Nam	4,2%	20%
Thái Lan	1,9%	19%
Malaysia	1,6%	19%

Quốc gia	Tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ năm 2024	Thuế đối ứng của Mỹ tính đến 10/8/2025
Singapore	1,3%	10%
Brunei	<1%	25%
Campuchia, Indonesia, Philippines	<1%	19%
Lào, Myanmar	<1%	40%

Nguồn: Thống cáo báo trí Nhà Trắng Mỹ. Dữ liệu nhập khẩu từ Cục Thống kê Hoa Kỳ (2024)

Điện tử, đặc biệt là nhóm máy tính, điện thoại và linh kiện, tiếp tục là trụ cột xuất khẩu của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu điện tử đạt 106 tỷ USD, chiếm tới 37,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (Tổng cục Hải quan, 2025). Thành quả này củng cố vị thế Việt Nam như một “cứ điểm lắp ráp” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là ở phân khúc điện thoại thông minh và thiết bị điện tử tiêu dùng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc cao cũng khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài, như thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật, gia tăng thuế quan, hay các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc phát thải và minh bạch dữ liệu môi trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn hóa hệ thống dữ liệu chuỗi cung ứng, thiết lập cơ chế đo lường – báo cáo – xác minh phát thải (MRV) theo chuẩn quốc tế, và bảo đảm minh bạch thông tin môi trường. Đây là điều kiện then chốt để duy trì và mở rộng thị phần xuất khẩu điện tử trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và các hàng rào xanh đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Hình 4. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 8 tháng các năm 2021-2025 (tỷ USD).

Nguồn: Cục Thống kê (2025).

Hình 5. Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2025 đến 15/8/2025 và cùng kỳ năm 2024

Nguồn: Tổng cục Hải Quan (2025).

Giai đoạn 2025–2030, dự báo CBAM sẽ mở rộng phạm vi, thủ tục dần hoàn thiện (công nhận giá carbon, hệ số mặc định đơn giản hơn), trong khi Mỹ tiếp tục siết quy định về nguồn gốc linh kiện, làm gia tăng áp lực nội địa hóa. FDI vẫn chảy mạnh vào Việt Nam nhưng đi kèm điều kiện về dữ liệu, ESG và tốc độ giao hàng, với lợi thế tập trung vào các khu công nghiệp đáp ứng chuẩn quốc tế (UNCTAD, 2024). Đây vừa là cơ hội, vừa là phép thử cho năng lực thể chế, hạ tầng và doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

4.2. Địa kinh tế, hạ tầng và logistics

Với vị trí trên trục hàng hải Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Việt Nam kề cận các trung tâm công nghiệp lớn và sở hữu mạng kết nối đa phương thức gồm cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải; sân bay quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Long Thành; các hành lang bộ xuyên biên giới như EWEC, Hà Nội – Côn Minh, Hà Nội – Thẩm Quyển; cùng đường sắt quốc tế tới Nam Ninh, Côn Minh và tuyến Á – Âu. Các cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và Lạch Huyện đã đón tàu lớn và nằm trong nhóm cảng hiệu suất cao theo CPPI 2023 (World Bank, 2024), tạo nền tảng trung chuyển quốc tế. Tuy vậy, logistics đa phương thức còn hạn chế: Việt Nam xếp 43/139 theo LPI 2023,

chi phí logistics chiếm 18–20% GDP, phụ thuộc lớn vào đường bộ và thời gian giao hàng còn biến động (World Bank, 2023). Bên cạnh đó, lưới truyền tải và cơ chế PPA chưa theo kịp phát triển năng lượng tái tạo, gây nghẽn lưới cục bộ và rủi ro cung ứng điện (IEEFA, 2023).

Hình 6a. Minh họa tiềm năng kết nối vận tải hàng hóa Việt nam ra thế giới.

Nguồn: Phác thảo của tác giả bài viết

Hình 6b. So sánh chi phí logistics (%GDP)

Nguồn: World Bank (2023)

Hình 7. Minh họa tiềm năng hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEAC)

Nguồn: Phác của tác giả bài viết

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3–8,5%, làm bàn đạp hướng tới tăng trưởng hai con số. Để đạt được, cần chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên năng suất, chất lượng và đổi mới thay vì lao động rẻ hay mở rộng đầu tư. Động lực then chốt là đầu tư hạ tầng: ngày 19/8, cả nước đồng loạt khởi công và khánh thành 250 dự án với tổng vốn 1,28 triệu tỷ đồng, trải rộng các lĩnh vực. Cơ cấu vốn gồm 37% nhà nước, 63% tư nhân và quốc tế, phản ánh sự đồng hành xã hội.

Giải ngân đầu tư công có cải thiện nhưng chưa ổn định. Năm 2023 đạt kỷ lục 95%, nửa đầu 2025 tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 8 tháng đầu 2025 mới đạt 39,9%, gây áp lực cuối năm. Điều này đòi hỏi cải thiện điều phối, phân bổ vốn và năng lực thực hiện dự án.

ICOR trung bình 2015–2024 là 6,0, cao gấp đôi Nhật – Hàn trong giai đoạn tăng trưởng thần kỳ. Dù đầu tư/GDP tương đương, hiệu quả thấp do đầu tư dàn trải, lãng phí và chậm đổi mới công nghệ. Để bền vững, cần giảm ICOR về 3–4 thông qua chọn lọc dự án, nâng quản trị và tập trung hiệu quả vốn thay vì chỉ chú trọng tiến độ giải ngân.

Mở rộng đầu tư công là cần thiết, nhưng bền vững đòi hỏi hiệu quả và lan tỏa. Nếu triển khai đồng bộ cao tốc, vành đai, cảng biển, đường sắt hàng hóa, chi phí logistics có thể giảm 2–3 điểm % GDP. Đồng thời, ưu tiên điện sạch, lưu trữ năng lượng và huy động vốn qua PPP, trái phiếu xanh sẽ

thu hẹp khoảng trống tài chính cho hạ tầng số – xanh.

Hình 8. Biến động ICOR Việt Nam 2015-2024

Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam (2025)

Hình 9. So sánh hệ số ICOR Việt Nam với Nhật Bản

Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam, Nhật Bản, Hà Quốc (2025)

4.3. Chuyển đổi số & tuân thủ ESG/CBAM

4.3.1 Chuyển đổi số:

Việt Nam đang đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số. Năm 2024, chỉ số chính phủ điện tử (EGDI) tăng 15 bậc, lên vị trí 71/193 quốc gia và lần đầu vào nhóm “rất cao”. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) trung bình toàn quốc 2023 đạt 0,7326, tăng hơn 50% so với 2020; Đà Nẵng dẫn đầu (0,834), tiếp theo là TP.HCM, Thừa Thiên Huế và Hà Nội.

Kinh tế số tăng trưởng trên 20% mỗi năm, đạt 23 tỷ USD năm 2022, khoảng 30 tỷ USD năm 2023 và dự kiến 45 tỷ USD năm 2025; đến 2030 có thể đạt 90–200 tỷ USD (20–25% GDP). Hiện kinh tế số chiếm khoảng 12% GDP, ngang Thái Lan, chỉ sau Singapore và Malaysia. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sôi động với hơn 75.000 doanh nghiệp công nghệ số, 208 quỹ đầu tư và chỉ số GII xếp hạng 44/133.

Tuy vậy, hạ tầng Internet còn hạn chế (53% dân số dùng Internet, tốc độ trung bình 5 Mbps), kỹ năng số chưa đồng đều và DNNVV gặp khó trong số hóa. Nhìn chung, Việt Nam đang đi đúng hướng nhưng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp để bứt phá.

Hình 10. Quy mô Kinh tế số Việt Nam

Nguồn: Bộ Thông tin Truyền thông (2023), EGDI (2024)

Hình 11. So sánh chỉ số DTI 2023 giữa các địa phương dẫn đầu

Nguồn: Google, Temasek, & Bain & Company (2023), U.S. Department of Commerce (2024)

Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền tảng số hóa cho chuỗi cung ứng thông qua việc áp dụng hóa đơn điện tử bắt buộc toàn quốc từ tháng 7/2022. Đây là bước tiến quan trọng trong chuẩn hóa chứng từ, tăng khả năng truy xuất và minh bạch thuế, tạo tiền đề cho việc tích hợp các hệ thống dữ liệu logistics và vận đơn điện tử. Tuy vậy, mức độ ứng dụng số giữa các doanh nghiệp vẫn phân hóa rõ rệt: các doanh nghiệp lớn đã triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống điều hành sản xuất (MES) và quản trị chuỗi cung ứng (SCM) gắn với chuẩn ESG, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) còn ở giai đoạn sơ khai, thiếu hạ tầng quản trị dữ liệu, khiến chi phí tuân thủ tăng cao khi áp dụng cơ chế kiểm soát phát thải ở cấp sản phẩm (OECD, 2021).

4.3.2 Chuyển đổi xanh

Những năm gần đây, Việt Nam nổi lên trong khu vực về năng lượng tái tạo: công suất điện gió và mặt trời từ mức nhỏ năm 2018 đã vượt 17 GW cuối 2020, chiếm hơn 25% tổng công suất điện, đưa Việt Nam thành thị trường điện mặt trời tăng trưởng nhanh thứ ba thế giới giai đoạn 2019–2021. Chính phủ nâng mục tiêu điện mặt trời từ 5% lên 16% và ngày 4/7/2025 ban hành tiêu chí dự án xanh, yêu cầu doanh nghiệp lớn lập niên giám phát thải từ 2025, tạo cơ sở thu hút vốn tài chính xanh. Quốc tế, Việt Nam tham gia JETP với gói 15,5 tỷ USD, cùng hỗ trợ của ADB, Nhật Bản, Pháp cho năng lượng sạch và thích ứng khí hậu, dự kiến tạo thêm 500.000 việc làm xanh đến 2030 (UNDP).

Tuy nhiên, thách thức còn lớn: lưới điện quá tải, điều chỉnh giá FIT gây lo ngại cho 13 tỷ USD đầu tư, DNNVV thiếu vốn và công nghệ, hệ thống quản trị phân mảnh và phụ thuộc vốn quốc tế. Ngoài ra, CBAM của EU buộc doanh nghiệp chuẩn hóa MRV trong khi mức sẵn sàng ESG, nhất là ở DNNVV, còn thấp (PwC Vietnam, 2023). Nhìn chung, Việt Nam đã đặt nền tảng chuyển đổi xanh, nhưng cần ổn định chính sách, nâng cấp hạ tầng điện, hỗ trợ DNNVV và tăng hợp tác quốc tế để vừa đạt mục tiêu khí hậu, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hình 12. Công suất năng lượng tái tạo Việt Nam 2015-2023

Nguồn: IRENA (2021, 2023)

Hình 13. Vốn quốc tế cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Nguồn: IRENA (2021, 2023).

4.4. Tài chính phát triển

Khung pháp lý huy động vốn tư nhân đã được thiết lập với Luật PPP (2020), cho phép hợp đồng chuẩn và chia sẻ rủi ro, qua đó giảm chi phí vốn cho hạ tầng dài hạn. Tuy nhiên, tài chính xanh vẫn ở giai đoạn thử nghiệm: tín dụng xanh tăng nhanh nhưng còn nhỏ, trái phiếu xanh quy mô hạn chế, số dự án đạt chuẩn ít (PwC Vietnam, 2025; Reddal, 2025). Năm 2023, dòng vốn quốc tế cho dự án giảm 26% do tài chính toàn cầu thắt chặt, làm tăng chi phí và rủi ro chốt vốn (UNCTAD, 2024).

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng 7–7,3% GDP/năm (World Bank, 2024), vượt xa khả năng ngân sách, Việt Nam cần tận dụng JETP (15,5 tỷ USD), nguồn MDBs (World Bank, ADB), đồng thời cải cách chính sách và chuẩn hóa dự án (ADB, 2024; BMZ, 2025). Ba nút thắt lớn hiện nay là: vốn xanh thấp, thiếu nhà đầu tư dài hạn và dự án đạt chuẩn, cùng sự suy giảm project finance quốc tế.

Để bứt phá, PPP phải vận hành thông suốt, với cơ chế chia sẻ lợi ích – rủi ro công bằng, đa dạng hóa từ hợp tác đến nhượng quyền dịch vụ, nhằm tăng hấp dẫn cho nhà đầu tư. Nếu triển khai đồng bộ, hạ tầng sẽ trở thành bộ phận dài hạn, đưa Việt Nam tiến nhanh tới mục tiêu quốc gia phát triển.

5. Thực trạng liên kết phát triển và cải cách thể chế

Liên kết ngành: Chuỗi liên kết nông nghiệp – thị trường ở Việt Nam còn lỏng lẻo, chỉ 30% nông sản xuất khẩu được chế biến (Bộ NN&PTNT, 2023), thấp hơn Thái Lan (60%) với thương hiệu mạnh (FAO, 2021). Thiếu hợp đồng liên kết khiến “được mùa mất giá”, trong khi Thái Lan có hiệp hội và doanh nghiệp chủ lực gắn kết chuỗi (World Bank, 2020). Ngành cơ khí nội địa chỉ đáp ứng 20–25% thiết bị chế biến (Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí, 2022), trái ngược Hàn Quốc sớm làm chủ công nghiệp thiết bị và chuỗi khép kín (Kim & Park, 2019). Logistics tốn 16–17% GDP, cao hơn Thái Lan và Trung Quốc; chi cho R&D chỉ 0,5% GDP, thấp hơn nhiều chuẩn khu vực (World Bank, 2022; OECD, 2021). Thương mại vẫn phụ thuộc trung gian, thiếu thương hiệu quốc gia (UNIDO, 2021), trong khi Thái Lan và Hàn Quốc gắn thương hiệu với văn hóa và chiến lược toàn cầu (Jang, 2017). Việt Nam cần đột phá ở công nghiệp chế tạo thiết bị, logistics – R&D và thương hiệu quốc gia để dẫn dắt chuỗi giá trị.

Liên kết không gian phát triển: Liên kết không gian phát triển ở Việt Nam còn hạn chế, chưa tạo sức mạnh tổng hợp vùng. Dù Đông Nam Bộ đóng góp hơn 40% GDP và 45% xuất khẩu, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn thiếu gắn kết hạ tầng và chuỗi giá trị, các dự án vành đai, cảng biển, sân bay triển khai chậm. Quan hệ đô thị – nông thôn chưa phát huy, vùng nông thôn chủ yếu cung ứng nguyên liệu và lao động, thiếu kết nối logistics và dịch vụ. Các hành lang Bắc – Nam, Đông – Tây mới dừng ở vận tải, chưa thành không gian hợp tác sản xuất – thương mại. Về thể chế, thiếu cơ chế pháp lý ràng buộc và thiết chế vùng thực quyền, trong khi các tỉnh thành phân mảnh, dẫn đến cạnh tranh thu hút đầu tư, phân tán nguồn lực và lợi thế vùng chưa được khai thác hiệu quả.

Tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Hai thập kỷ qua, Việt Nam hội nhập sâu vào GVC nhờ dòng vốn FDI, với xuất khẩu năm 2023 đạt 355 tỷ USD, trong đó FDI chiếm 73% (Tổng cục Hải quan, 2024). Tuy nhiên, vai trò chủ yếu vẫn là gia công, lắp ráp với DVA chỉ khoảng 40%, thấp hơn Thái Lan (56%) và Trung Quốc (65%) (UNCTAD, 2022). Ngành điện tử xuất khẩu trên 120 tỷ USD nhưng hơn 90% giá trị thuộc FDI; dệt may – da giày vẫn nhập khẩu 60% nguyên liệu; nông sản xuất thô còn lớn, chỉ 30% được chế biến. Doanh nghiệp nội địa tham gia trực tiếp với FDI mới 21% (UNIDO, 2021), logistics đắt đỏ 16–17% GDP (World Bank, 2022), khiến vị thế trong chuỗi hạn chế. Dù vậy, FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP) mở rộng thị trường và thúc đẩy nâng chuẩn. Một số ngành đã dịch chuyển lên nấc thang cao hơn như thủy sản (chế biến – truy xuất), CNTT (phần mềm, dịch vụ số), dệt may (sợi – vải – may).

Thể chế điều phối và chuẩn dữ liệu: Việt Nam đã có bước tiến về thể chế và dữ liệu nhưng nhìn chung còn hạn chế, thiếu cơ chế pháp lý ràng buộc và hội đồng vùng thực quyền, khiến liên kết vùng chủ yếu dừng ở ký kết hình thức, nguồn lực phân tán và trùng lặp đầu tư (World Bank, 2022). Về dữ liệu, nền tảng quốc gia và NDXP đã kết nối hàng trăm cơ quan với hàng triệu giao dịch/ngày (MIC, 2023), cùng Luật Dữ liệu số (2024) và VNeID, song liên thông trung ương – địa phương, hợp tác công – tư còn yếu.

Việt Nam đồng thời cụ thể hóa đường lối phát triển kinh tế bằng “bộ tứ nghị quyết” chiến lược: Nghị quyết 66-NQ/TW coi pháp luật là “đột phá của đột phá” để tháo gỡ thể chế; Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; Nghị quyết 57-NQ/TW nhân mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như bộ phận năng suất; và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế mở cánh cửa đón nhận nguồn lực toàn cầu, gắn độc lập tự chủ với hội nhập sâu rộng. Bốn nghị quyết này hợp thành một chỉnh thể chiến lược, trong đó pháp luật minh bạch là nền tảng, kinh tế tư nhân là động lực nội sinh, khoa học công nghệ là bộ phận, còn hội nhập quốc tế là sức bật toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, điều phối thể chế và chuẩn dữ liệu liên thông trở thành “xương sống” để hình thành cụm, chuỗi liên kết, giảm chi phí giao dịch và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Việt Nam đã có nền tảng số và dữ liệu ngành, song liên thông trung ương đến địa phương, hợp tác công tư còn hạn chế; ngân sách ít gắn với KPI; thiếu chuẩn logistics quốc gia và lộ trình MRV theo CBAM khiến dễ bị động.

Nếu thể chế và dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp có thể kết nối, ký hợp đồng chuẩn, chia sẻ hạ tầng, nâng cấp cụm ngành; ở cấp hệ thống sẽ giảm lead time, hạ chi phí logistics và mở rộng thị trường. Để đạt được, cần cơ chế điều phối liên vùng gắn ngân sách với thước đo cụ thể, xây dựng chuẩn dữ liệu logistics và hỗ trợ DNNVV tuân thủ ESG. Tuy nhiên, lan tỏa từ FDI sang doanh nghiệp nội vẫn yếu, nhiều doanh nghiệp Việt chỉ tham gia khâu phụ trợ giá trị thấp, trong khi thiết kế, R&D và chuỗi toàn cầu chủ yếu nằm trong tay FDI.

6. Các kết quả trọng yếu

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa (DVA) và khả năng tiếp cận thị trường phát triển là ba chỉ số phản ánh năng lực cạnh tranh và tính bền vững của tăng trưởng Việt Nam.

Về TFP, Việt Nam cải thiện nhưng còn thấp và thiếu ổn định. Giai đoạn 2010–2021, TFP tăng bình quân 1,7%/năm – thấp hơn nhiều so với 3–5% của các nền kinh tế công nghiệp mới. Đóng góp của TFP vào GDP tăng từ 29–33% (2011–2015) lên 45,5% (2024), song chưa tạo đột phá dài hạn do lan tỏa công nghệ từ FDI hạn chế (chỉ 21% DN nội địa có liên kết), công nghiệp chế biến yếu, dữ liệu thiếu liên thông và khả năng chống chịu cú sốc còn thấp.

Về DVA, Việt Nam đạt khoảng 40%, thấp hơn Thái Lan (56%) và Trung Quốc (65%). Điện tử có giá trị nội địa <10%, ô tô 10–20%, cơ khí 20–25%, dệt may 45–50%. Nông nghiệp dù TFP tăng 2%/năm nhưng chỉ 30% nông sản được chế biến. Tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến giá trị giữ lại nhỏ và TFP khó bứt phá; phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến sâu là chìa khóa để nâng DVA và năng suất.

Về tiếp cận thị trường, chuẩn “xanh – số” đang trở thành rào cản mới, đặc biệt là cơ chế CBAM của EU, yêu cầu đo – báo cáo – xác minh (MRV) phát thải từ 2026. Doanh nghiệp đáp ứng tốt chuẩn MRV/ESG sẽ giảm rủi ro thuế quan, vượt hàng rào kỹ thuật và gia tăng cơ hội thâm nhập thị trường phát triển.

Hình 14. Tỷ lệ nội địa hóa theo ngành ở Việt Nam

Nguồn: UNCTAD (2022), World Bank (2022), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS, 2023), Bộ Công Thương (2020, 2023), ResearchGate (2023)

Hình 15. Tỷ trọng đóng góp TFP vào tăng trưởng GDP của Việt Nam

Nguồn: IDEAS/RePEc (2025).

Hình 16. Kim ngạch xuất nhập khẩu và tốc độ tăng 8 tháng 2025 so với cùng kỳ

Nguồn: Tổng cục Hải quan (2025)

Tóm lại, TFP còn thấp, DVA hạn chế và yêu cầu chuẩn xanh – số ngày càng khắt khe đang đặt ra thách thức cho Việt Nam. Nếu đồng thời cải cách thể chế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cấp dữ liệu điều phối và chủ động đáp ứng chuẩn mực ESG – CBAM, Việt Nam có thể nâng tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng TFP và củng cố khả năng tiếp cận thị trường phát triển trong dài hạn.

Hình 17. Mối quan hệ giữa TFP - DVA - khả năng tiếp cận thị trường

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết

7. Định hướng, giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn 2025–2030

7.1. Định hướng tổng thể

Trong giai đoạn 2025–2030, định hướng phát triển của Việt Nam cần đặt trọng tâm vào việc triển khai mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp như một chương trình cải cách theo kết quả. Trục xương sống của mô hình là thể chế điều phối gắn với chuẩn dữ liệu liên thông, qua đó biến các “điều kiện nền tảng” thành kết quả đo lường được: nâng cao TFP, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa (DVA), giảm chi phí logistics/GDP và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Cách tiếp cận này nhấn mạnh sự liên thông vùng – ngành – doanh nghiệp, tạo ra một hệ sinh thái phát triển thống nhất. Các chỉ số kết quả sẽ được giám sát công khai theo thời gian thực, làm cơ sở cho phân bổ vốn ngân sách và PPP, đồng thời tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

7.2. Giải pháp theo ba lớp của mô hình

Để đạt được mục tiêu, giải pháp được thiết kế theo ba tầng logic. Ở tầng điều kiện nền tảng, Việt Nam cần khai thác lợi thế địa kinh tế, nâng cấp hạ tầng giao thông – logistics, đồng thời ứng phó hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài như CBAM hay chính sách thương mại mới. Việc ban hành chuẩn dữ liệu logistics quốc gia, áp dụng vận đơn điện tử và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm sẽ giúp nâng cao tính minh bạch và giảm chi phí tuân thủ, nhất là cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song hành với đó là mở rộng các kênh vốn xanh, thúc đẩy PPP và trái phiếu xanh để huy động nguồn lực cho hạ tầng và năng lượng sạch.

Ở tầng thể chế và dữ liệu, cần thiết lập một cơ chế điều phối có thực quyền ở cấp quốc gia để liên kết vùng và cụm ngành, gán trách nhiệm cải thiện kết quả với phân bổ nguồn lực. Trọng tâm là ban hành bộ chuẩn MRV cho các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà cung ứng quốc gia và triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) trong lĩnh vực logistics, năng lượng và thương mại điện tử. Các giải pháp này sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước kết nối hiệu quả hơn với khu vực FDI, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi điều kiện và thể chế đã đồng bộ, kết quả đầu ra sẽ thể hiện rõ rệt. TFP dự kiến tăng bình quân 1–1,2 điểm phần trăm mỗi năm nhờ tự động hóa, số hóa và đổi mới công nghệ. Tỷ lệ DVA trong các ngành mũi nhọn như điện tử, dệt may, da giày và nông sản chế biến sẽ tăng thêm 3–7 điểm phần trăm nhờ phát triển công nghiệp hỗ trợ và ODM/OEM. Chi phí logistics/GDP được kỳ vọng giảm 2–3 điểm phần trăm, từ 18–20% xuống còn 16–17%, trong khi khả năng tiếp cận thị trường sẽ mở rộng đáng kể với ít nhất 70% lô hàng xuất khẩu chủ lực có hồ sơ MRV và truy xuất đạt chuẩn quốc tế.

Trên cơ sở đó, các mục tiêu cụ thể được xác định cho giai đoạn 2026–2030 như sau:

Bảng 2. Mục tiêu DVA, khả năng tiếp cận thị trường và TFP giai đoạn 2026–2030

Chỉ tiêu	Mục tiêu cụ thể	Ghi chú/Động lực chính
TFP (Năm suất nhân tố tổng hợp)	Tăng bình quân 1,0 – 1,2 điểm %/năm	Chủ yếu nhờ chuyển đổi số, tự động hóa, giảm chi phí giao dịch
DVA (Tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa trong xuất khẩu)	- Điện tử: tăng thêm 5 – 7 điểm % - Dệt may – da giày: tăng thêm 3 – 5 điểm % - Nông sản chế biến: tăng thêm 5 điểm %	Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, tham gia sâu chuỗi giá trị, phát triển ODM/OEM
Chi phí logistics/GDP	Giảm từ 18–20% xuống 16–17% (giảm 2–3 điểm %)	Đầu tư hạ tầng, logistics đa phương thức, chuẩn hóa vận hành
Khả năng tiếp cận thị trường	- Ít nhất 70% lô hàng xuất khẩu chủ lực có hồ sơ MRV & truy xuất đạt chuẩn - Cải thiện ổn định các chỉ số CPPI/LPI	Gắn với yêu cầu FTA thế hệ mới, tuân thủ ESG/CBAM, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

7.3. Lộ trình thực hiện

Cần thành lập Ban Quản lý Chương trình (PMO) quốc gia do một Phó Thủ tướng phụ trách, vận hành bằng điều khiển KPI công khai theo thời gian thực với các chỉ số trọng yếu gồm: TFP, DVA, logistics/GDP, LPI, CPPI và tỷ lệ lô hàng đạt chuẩn MRV.

Lộ trình triển khai được chia thành ba pha. Năm 2025, tập trung khởi động PMO, ban hành Chuẩn dữ liệu logistics 1.0 và MRV 1.0, lựa chọn các hành lang thí điểm và thử nghiệm 2–3 giao dịch tài chính hỗn hợp. Giai đoạn 2026–2027, áp dụng bắt buộc vận đơn điện tử (e-BL), đưa vào vận hành hai tuyến đường sắt hàng hóa kết nối trực tiếp với cảng biển, bảo đảm 70% lô hàng xuất khẩu có hồ sơ truy xuất đạt chuẩn và giảm ít nhất một điểm phần trăm chi phí logistics/GDP. Đến 2028–2030, nâng MRV lên phiên bản 2.0 để bao phủ nhiều ngành hơn, tăng DVA ở điện tử thêm 5–7 điểm phần trăm, đưa logistics/GDP về mức 16–17% và duy trì tốc độ tăng TFP trên 1,2 điểm phần trăm mỗi năm.

8. Kết luận

Mô hình tăng trưởng kinh tế tích hợp là lựa chọn chiến lược cho Việt Nam trong giai đoạn 2025–2030, khi dư địa tăng trưởng theo chiều rộng dần thu hẹp và yêu cầu chuẩn xanh, số ngày càng khắt khe. Bằng việc đặt thể chế điều phối và chuẩn dữ liệu ở vị trí trung tâm, Việt Nam có thể đồng thời nâng cao năng suất, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó tạo ra sức bật mới cho tăng trưởng.

Thành công của mô hình phụ thuộc vào quyết tâm cải cách thể chế, sự phối hợp vùng – ngành – doanh nghiệp thông qua dữ liệu liên thông và khả năng huy động hiệu quả nguồn lực xã hội lần quốc tế cho hạ tầng, logistics và đổi mới sáng tạo. Đây chính là con đường giúp Việt Nam không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn bảo đảm phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tài liệu tham khảo

- ADB. (2024). *ADB operations reach US\$23.6 billion in 2023, achieve record climate finance*. Asian Development Bank.
- Baldwin, R. (2022). De-risking and global supply chains. *VoxEU.org*. <https://voxeu.org/article/de-risking-and-global-supply-chains>
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2023, 20 tháng 4). *Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân*. Hà Nội: Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- BMZ. (2025). *JETP with Viet Nam – Factsheet*. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
- Bộ Chính trị. (2025). *Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới*. Hà Nội: Bộ Chính trị.
- Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. Hà Nội: Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Bộ Chính trị. (2025). *Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong hình mới*. Hà Nội: Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Bộ Công Thương. (2023). *Báo cáo tổng kết công nghiệp ô tô*. Hà Nội.
- Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. (2023). *Báo cáo thường niên ngành nông nghiệp*. Hà Nội.
- Bộ Thông tin và Truyền thông. (2023). *Báo cáo chuyển đổi số quốc gia 2023*. Hà Nội: NXB Thông tin và Truyền thông.
- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles with adjustment costs affect output measurement. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, 111(5), 94–99. <https://doi.org/10.1257/pandp.20211086>
- European Commission. (2023). *Implementing Regulation (EU) 2023/1773 on transitional rules for CBAM*. *Official Journal of the European Union*.
- European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism (CBAM)*. *Official Journal of the European Union*.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). *e-Conomy SEA 2023: Reaching new heights*. <https://economysea.withgoogle.com/>
- Hiệp hội Dệt May Việt Nam. (2023). *Báo cáo thường niên ngành dệt may 2023*. Hà Nội.
- Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam. (2022). *Báo cáo ngành cơ khí*. TP.HCM.

- ICAP. (2024). *Emissions trading worldwide: 2024 status report*. International Carbon Action
- IDEAS/RePEc. (2025). *Total factor productivity growth in Vietnamese agriculture*. *Economics Development Journal*, 9(6), 626–637.
- IEEFA. (2023). *Vietnam's renewable power build-out and grid integration*. Institute for Energy Economics and Financial Analysis.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). *World energy transitions outlook: 1.5°C pathway*. Abu Dhabi: IRENA.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2023). *Renewable capacity statistics 2023*. Abu Dhabi: IRENA.
- Ngân hàng Thế giới. (2022). *Việt Nam: Đánh giá quốc gia về logistics và hội nhập*. Hà Nội: World Bank Việt Nam.
- Ngân hàng Thế giới. (2024). *Vietnam development update 2024: Green growth for resilience*. World Bank.
- OECD. (2021). *Digital government and data governance for growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0f8fdede-en>
- PwC Vietnam. (2023). *ESG readiness survey: Vietnam insights*. PricewaterhouseCoopers.
- ResearchGate. (2023). *Đánh giá thị trường và năng suất lao động Việt Nam*. *ResearchGate*.
- Reuters. (2023, October 2). *EU launches first phase of world's first carbon border tariff*. *Reuters*. <https://www.reuters.com/>
- Tổng cục Hải quan. (2025). *Báo cáo thống kê xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2025*.
- Tổng cục Thống kê (2024). *Niên giám thống kê Việt Nam 2023*. Hà Nội: NXB Thống kê.
- U.S. Department of Commerce. (2024). *U.S.–Vietnam trade and investment framework update 2024*. U.S. Government Publishing Office.
- UNCTAD. (2022). *World investment report 2022: International tax reforms and sustainable investment*. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNCTAD. (2024). *World investment report 2024: Investing in sustainable energy for all*. United Nations Conference on Trade and Development.
- UNIDO. (2021). *Vietnam industry and FDI linkages*. United Nations Industrial Development Organization.
- United Nations. (2024). *E-Government Development Index (EGDI) 2024*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- World Bank. (2022). *Vietnam logistics and integration country assessment*. World Bank.
- World Bank. (2023). *Connecting to compete 2023: Logistics performance index (LPI)*. World Bank.
- World Bank. (2024). *Container port performance index (CPPI) 2023*. World Bank.